

Análisis para la selección del equipo de cocimiento y su instalación en una planta de cocción de vegetales y conservas.

M.I.I. Jesús Raymundo Flores Cabrera¹, Dr. Gabriel Antonio Pérez Castañeda¹, Ing. Enrique Bravo Cruz¹,
M.E. Elizabeth Nelly Huerta Orozco¹, C. Alfonso Palacios Romero¹.

¹Instituto Tecnológico de Tehuacán / Tecnológico Nacional de México, Libramiento Tecnológico S/N, 75790.
Tehuacán Pue. México.
jesusraymundo.fc@tehuacan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecatrónica

Resumen

Dada la importancia de la racionalización energética en estos tiempos y la demanda de calidad en los alimentos que se consumen, y debido a la competencia, la realización de un análisis de los métodos de cocción de dichos alimentos a escala industrial cobra una gran relevancia. Sabemos que existen diversas opciones para poder calentar y cocinar alimentos que van desde el uso de leña o carbón hasta las más modernas estufas eléctricas de inducción o microondas, y aunque no se pretende abarcar todo tipo de alimentos, ya que además existen diversas formas de cocimiento para un mismo tipo de alimento.

En este artículo se intenta formalizar las diferentes opciones de cocción por calor para vegetales, sopas, salsas y conservas, así como el control de temperatura como parte del manejo de calidad del producto, teniendo en cuenta las diferentes necesidades y condiciones de una empresa.

Palabras clave: Cocción por calor, calidad de cocción, control de temperatura de cocción.

Abstract

Given the importance of energy rationalization in these times and the demand for quality in the food that is consumed, and due to competition, an analysis of the methods of cooking these foods on an industrial scale is highly relevant. We know that there are various options to be able to heat and cook food that range from the use of firewood or charcoal to the most modern electric induction or microwave stoves, and although it is not intended to cover all types of food, since there are also various forms of cooking for the same type of food.

This paper attempts to formalize the different heat cooking options for vegetables, soups, sauces and preserves, as well as temperature control as part of product quality management, taking into account the different needs and conditions of a company.

Key words: Cooking by heat, cooking quality, cooking temperature control.

Introducción

Con la finalidad de ser cada vez más competitivas, las empresas deben contar con un control de calidad cada vez más estricto, con una racionalización de los recursos también cada vez más escrupulosa. La energía no es la excepción dado que cada vez es un recurso más apreciado. Cuando se habla del proceso de cocimiento de vegetales o frutas por medio de calor, la energía empleada en el proceso llega a tomar una gran relevancia, especialmente a escala industrial debido a las grandes cantidades de calor que se emplean en dicho proceso, además de que los costos para la generación de dicho calor o bien los cambios de una energía a otra, están cada vez más elevados, considerando que los combustibles son cada vez más escasos y por tanto los costos de estos energéticos son cada vez más altos, es muy importante considerar estos costos en la selección de los equipos.

Es de suma importancia mencionar que se deben cumplir con los estándares tanto de seguridad alimenticia como de seguridad al personal en la toma de decisiones, se debe considerar también si es una planta que cuenta ya con alguna instalación existente de equipos de cocción o si se va a iniciar en una planta nueva, dado que una instalación previa puede hacer una gran diferencia en los costos. Las opciones de calentamiento para cocción de vegetales y frutas son las siguientes: fuego directo, fluidos térmicos (aceites, agua caliente, vapor de agua) y la opción de equipos eléctricos (resistencias eléctricas, inducción, microondas). Como parte de la selección de las opciones para calentamiento debemos considerar la eficiencia, los costos de instalación, los costos del proceso, los costos de mantenimiento, el control de temperatura que influye en la calidad de cocción, la seguridad de las personas, la seguridad alimenticia, entre otros factores que pudieran incluir las diferentes normas nacionales o de la región, así como espacios y otras condiciones.

Como principal problema a resolver, es determinar qué tipo de equipo de cocimiento se va a instalar y de qué forma se va a calentar el equipo, para que se obtengan los mejores resultados en cuanto a calidad del producto. Como suele pasar en las diferentes ramas de la ingeniería se debe realizar una discriminación minuciosa de las técnicas a emplear y una selección escrupulosa de los equipos para que cumplan con las necesidades del proceso. Como parte de los objetivos del proyecto se estructurará una metodología para dicha discriminación y la selección del equipo, no todas las opciones de cocción antes mencionadas existen en el mercado para emplearse a escala industrial, por lo que las existencias en el mercado son una parte trascendental de las acotaciones del proyecto, así como el presupuesto que dispone la planta para dicho proyecto.

Metodología

Este proyecto se enfocó a la investigación tecnológica aplicada, encausada a mejorar la tecnología empleada ya existente, para mejorar la eficiencia en un proceso, por medio del crecimiento de la planta, la selección adecuada de equipos, el control de estos equipos, así como de su correcta instalación.

El trabajo consistió en aumentar la producción con dos equipos de 60 litros para cocción de vegetales y en algún momento de frutas y salsas. Por lo tanto, definir que equipo se empleara para que se obtengan los mejores resultados, basándose en las opciones existentes en el mercado.

Por acuerdo de confidencialidad no se nombrarán los detalles de la planta donde se realizó el proyecto. Los productos con los que la planta trabaja son vegetales y frutas, algunos de estos productos son temporales, de acuerdo a la época del año, pero algunos de ellos se están trabajando en forma constante casi todo el año. Hay materia prima que se está recibiendo todos los meses. Dentro de los vegetales que se procesan podemos nombrar zanahoria, champiñones, maíz, calabacitas, chiles, cebollas entre otros productos que se cocinan para luego ser envasados. En su laboratorio de calidad cuentan con diferentes marmitas para pruebas unas calentadas a fuego directo trabajando con gas LP y otras trabajando con vapor, lo que dio la oportunidad de realizar pruebas para comparar ambos equipos, desafortunadamente no se contó con una marmita calentada eléctricamente, ya que hubiera sido muy interesante contar con estos datos y tener un ejercicio más completo. Se realizaron pruebas de rapidez de calentamiento, diferencia de temperatura en toda la superficie de cocción y el control de temperatura, esto es que tan constante podía mantenerse dicha temperatura.

Como una de las etapas primarias se consideró que la opción más adecuada son las marmitas de volteo de acero inoxidable por su la velocidad de maniobra y su fácil manejo en varios de los procesos que se manejan en la planta. Esta versatilidad le da a la marmita de volteo ventajas en relación a una marmita fija, con sólo válvulas que no funciona muy bien para todos los procesos, ya se contaba con algunas ollas de cocción fijas no muy adecuadas para algunos procesos. Cabe mencionar que para algunos procesos y para algunas formas de calentamiento las marmitas requieren de un agitador para hacer el cocimiento más homogéneo y en algunos casos evitar que se pudiera quemar parte del producto. Las marmitas de volteo son más costosas, pero la administración de la planta considero que valía la pena la inversión como parte de la mejora. Como ya se mencionó, en otra etapa del proyecto se debe decidir con que se calentara la marmita y la viabilidad de cada opción de calentamiento, sin perder de vista los costos de la instalación. De las diferentes opciones de cocimiento a escala industrial los fluidos térmicos son una opción muy viable y utilizada ya por varios años en diferentes procesos, además por otro lado ya se cuenta con equipo de vapor que nos da la ventaja de poder calentar un fluido por medio del vapor o bien emplear directamente el vapor como fluido térmico, por lo que se deben analizar

estas opciones. Si se trata de analizar los diferentes fluidos térmicos viables para el proceso en cuestión, podemos resumir sus características en la tabla 1.

Tabla 1. Comparación en el empleo de fluidos térmicos [Adaptado de 1]

Vapor de agua	Agua Caliente	Aceite
Alto contenido de calor Calor latente aproximado 2100 KJ/Kg	Contenido de calor moderado Calor específico aproximado 4.19 KJ/Kg °C	Pobre contenido de calor Calor específico entre 1.69-2.93 KJ/Kg °C
Costos elevados por equipo y tratamiento de agua	Costos moderados por equipo y tratamiento de agua	Costos elevados del aceite y el equipo
Excelente coeficiente de transferencia de calor	Moderado coeficiente de transferencia de calor	Relativamente pobre en transferencia de calor
Altas presiones requeridas para altas temperaturas	Altas presiones necesarias para altas temperaturas	Bajas presiones para conseguir altas temperaturas
No se requieren bombas de circulación y la tubería es de diámetros pequeños	Se requieren bombas de circulación y tuberías de diámetros mayores	Se requieren bombas de circulación y tuberías de diámetros aún mayores
Fácil de controlar, inclusive con válvulas de 2 vías	Control más complejo, válvulas de 3 vías o de presión diferencial requeridas	Control más complejo, válvulas de 3 vías o de presión diferencial requeridas
Temperatura de ajuste fácil de conseguir con precisión	Temperatura de ajuste más difícil de conseguir con precisión	Temperatura de ajuste más difícil de conseguir con precisión
Equipo de trampas de vapor necesario	No se requiere equipo de trampeo	No se requiere equipo de trampeo
Se tiene que manejar condensado Se puede emplear vapor flash	No se manejan condensados No hay disponibilidad de vapor flash	No se manejan condensados No hay disponibilidad de vapor flash
Se requiere una caldera para vapor	Se requiere una caldera para agua caliente	Se requiere de algún sistema para calentamiento, aunque no necesariamente una caldera
Se requiere vaporizar el fluido Se requiere un tratamiento de agua estricto	No se requiere vaporizar el fluido Dependiendo de las condiciones, podría requerir tratamiento de agua, aunque quizás no tan estricto	No se requiere vaporizar el fluido No se requiere de tratamiento de agua
Se requiere trabajo de tuberías no tan complejo si se regula la presión	Pudiera requerir trabajo complejo de tuberías, según la presión y el caudal	Requiere trabajo complejo de tuberías, según la presión y el caudal
No hay riesgo de fuego en la sección de producción Sistema muy flexible	No hay riesgo de fuego en la sección de producción Sistema menos flexible	Existe riesgo de fuego en la sección de producción Sistema muy inflexible

Figura 1. Marmitas basculantes calentada con vapor, calentada con gas y calentada eléctricamente respectivamente. [Tomado de 7 y 8].

Desarrollo

Dadas las condiciones de la planta con las instalaciones ya existentes se tomó como primera opción las marmitas de vapor. Al seleccionarse marmitas para el cocimiento, el empleo de otro fluido térmico como es el caso de agua o aceite queda descartado, ya que no se considera viable para estos casos. Y como se pudo probar el uso de vapor cubre la mayor parte de las necesidades de la planta. Las pruebas a marmitas de gas redujeron su aplicación a ciertos procesos como lo podemos observar en la tabla 2.

Tabla 2. Comparativa entre una marmita calentada con gas y una calentada con vapor de agua

	Calentada con gas	Calentada con vapor de agua
Rapidez de calentamiento	Alto desempeño en la elevación de temperatura. Y rápida disposición de temperaturas altas. Por lo que tiene un excelente desempeño en este rubro	Buen desempeño en la elevación de temperatura. Aunque al momento del arranque del sistema de vapor puede demorar algunos minutos, dependiendo del sistema y sus condiciones, puede haber demora en la llegada del vapor y en el calentamiento. Aunque depende del sistema de vapor, podemos decir que el desempeño es bueno en este rubro.
Diferencia de temperatura en la superficie de cocción	Hay bastante diferencia entre la sección que toca la flama en el fondo y las partes altas de las orillas de la marmita, al inicio del proceso de calentamiento por encima de los 25°C. Lo que no es conveniente en algunos procesos. Pobre desempeño en este rubro.	Al inicio del proceso existió una diferencia de temperatura entre la sección donde entra el vapor y las partes lejanas a esta, pero muy rápidamente se empezó a calentar toda la marmita y en unos minutos se tubo una temperatura muy constante en toda la sección enchaquetada de la marmita. Teniendo un desempeño optimo en este rubro.
Control de la temperatura	Con la tecnología que se manejó la marmita de gas requería mucha más supervisión para mantener una temperatura constante que, aunque para algunos procesos no era significativo (cocción en agua), si lo era para otros, (salsas y conservas). Por lo que en este rubro esta marmita tiene un desempeño regular.	Por las características del vapor (vapor saturado) si se controla la presión de este, la temperatura permanecerá constante, y aunque no es una opción económica, si es sencilla desde el punto de vista técnico. Por esta característica podemos decir que esta marmita tiene un desempeño excelente en este rubro.

Selección del equipo

Teniendo establecido el empleo de marmitas calentadas con vapor, se tiene que para los requerimientos de la planta se seleccionaron 2 marmitas calentadas con vapor (camisas de vapor) con capacidad útil de 60 litros y 74 litros máximos aproximados, cada marmita demanda alrededor de 23.8 Kg/h de vapor, el tipo estándar está fabricada para trabajar a una presión de 2.1 Kg/cm². Por lo que para los cálculos se tomara la presión de 2.0 Kg/cm², como presión máxima.

La tubería de alimentación se tomará del cabezal principal "manifold" de vapor que se encuentra a 19 m de distancia de donde se instalaran las marmitas, tomando en cuenta un codo de 90°. Otra sección va del tubo de los 19 metros a cada marmita, considera 3 codos de 90° su longitud es de 2.45 m.

Para la tubería del manifold a las marmitas, tenemos que la cantidad de vapor es la suma de la demanda de las dos marmitas:

$$\text{Marmita 1} + \text{Marmita 2} = \text{Vapor total para ambas marmitas} \quad (1)$$

$$23.8 \text{ Kg/h} + 23.8 \text{ Kg/h} = 47.6 \text{ Kg/h}$$

Por lo que necesitaremos calcular la tubería correcta para que se cumpla con esta demanda. Para el cálculo de los diámetros de tuberías de vapor se pueden considerar dos criterios. “Dimensionamiento de la tubería por velocidad del vapor” y “Dimensionamiento de la tubería por caída de presión del vapor”. En el caso del vapor podemos emplear ambos métodos y considerar el más conveniente dependiendo de nuestras necesidades de servicio y económicos, dado que el no cumplir con uno de los parámetros implicaría tener una cantidad de vapor más reducida o no aceptable en el sistema.

De acuerdo a recomendaciones de los fabricantes de equipos de vapor, para líneas de distribución de vapor saturado un buen rango de velocidad va de los 25 a los 40 m/s, aunque en algunas secciones de la tubería y en algunos equipos y aplicaciones especiales puede llegar a tener una velocidad entre los 15 y los 25 m/s. [2], [5].

Por lo que para el caso del cálculo por velocidad del sistema se considerarán 25 m/s de velocidad.

Cálculo del dimensionamiento de la tubería por velocidad del vapor

Para dimensionar las tuberías según la velocidad del vapor es necesario que el diámetro interno de las tuberías de distribución (\emptyset , en m) se calcule a partir del caudal volumétrico de vapor que se transporta (Q , en m^3/s), y de la velocidad de flujo (v , en m/s), y A área transversal del tubo o ducto (A , en m^2) ecuación (2). A su vez, el caudal volumétrico está relacionado con el caudal másico (\dot{m} , en kg/s) y el volumen específico del vapor (V , en m^3/kg) a la presión de distribución.

$$A = Q / v = \dot{m} \cdot V / v = \frac{\pi}{4} \cdot \emptyset^2 \quad (2)$$

Para el cálculo de las secciones de tuberías dimensionándolos por velocidad de vapor podemos resolverlo por medio de nomogramas o bien empleando la ecuación (3):

$$d = \sqrt{\left(\frac{4}{\pi}\right) \left(\frac{\dot{m} V}{3600v}\right)} \quad (3)$$

Dónde: d = Diámetro de la tubería (m)

\dot{m} : Rango de Flujo del Vapor (kg/h)

v : Velocidad del Vapor (m/s)

V : Volumen Específico (m^3/kg)

Para la 1ª sección, con los datos correspondientes, $\dot{m} = 47.6 \text{ Kg/h}$, $V = 0.61064 \text{ m}^3/\text{kg}$, $v = 25 \text{ m/s}$. Aplicando el nomograma de la figura 1.

El diámetro interior nominal calculado de la tubería queda en el límite entre la tubería ANSI SCh 40 ¾” o la ANSI SCh 80 1”.

Para la 2a sección de tubería de 2.45 m, tenemos que $\dot{m} = 23.8 \text{ Kg/h}$, $V = 0.61064 \text{ m}^3/\text{kg}$, $v = 25 \text{ m/s}$.

Por lo que de acuerdo al nomograma para esta sección la tubería será ANSI SCh 40 ½" o bien ANSI SCh 80 ¾".

Figura 1. Nomograma de dimensionamiento de tuberías de vapor por **velocidad** [Tomado de 1].

Cálculo de dimensionamiento de tubería por caída de presión

El dimensionamiento de las tuberías según la caída de presión es de suma importancia para mantener la temperatura y la calidad del vapor, y así asegurar un adecuado intercambio de calor en el punto de utilización del vapor. Para la aplicación de este método de cálculo se necesita conocer la presión en el extremo de alimentación de la tubería (P_1) y la presión requerida en el punto de utilización (P_2), además de la longitud (L) y el coeficiente de fricción de la tubería (μ) ecuación (4).

$$\frac{\Delta P}{L} = \frac{P_1 - P_2}{L} = \frac{\mu \cdot v^2}{2 \cdot \phi \cdot V} \quad (4)$$

Una de las dificultades de aplicar este método de cálculo implica determinar el factor de fricción de la tubería que, según la ecuación 5, varía con la rugosidad relativa de la tubería ($\varepsilon / \varnothing$) y con el número de Reynolds (Re).

$$\frac{1}{\sqrt{\mu}} = -2 \cdot \log_{10} \left[\frac{\varepsilon / \varnothing}{3.7} + \frac{2.51}{Re \cdot \sqrt{\mu}} \right] \quad (5)$$

Existen también otras fórmulas para expresar las pérdidas de carga en tuberías, desde los primeros experimentos conocidos, realizados por Couplet en 1732, hasta los resultados publicados por Darcy en 1857, que fue el primero en tener en cuenta la influencia que ejerce el estado de las paredes interiores de la tubería en la cuantificación de las pérdidas de carga [8]. A partir de este conocimiento fundamental numerosos investigadores propusieron fórmulas para expresar las pérdidas de carga por fricción en las tuberías.

También se puede determinar la caída de presión y el diámetro de la tubería considerando el límite de dichas caídas por medio de fórmulas empíricas y nomogramas que han demostrado su buen funcionamiento a través de los años.

Figura 2. Nomograma de dimensionamiento de tuberías de vapor por **caída de presión** [Tomado de 1].

No podemos dejar de dar importancia a las aplicaciones, hojas de cálculo y software que diferentes fabricantes han puesto a disposición para los diferentes cálculos de ingeniería de vapor y que cada vez facilita más el trabajo a las personas involucradas en estos sistemas de vapor [3].

Para la 1ª sección de tubería que va del “manifold” a la parte alta de las marmitas, el cálculo de dimensionamiento de tuberías por el método de caída de presión será el siguiente.

Empleando los datos del proyecto en el nomograma tenemos $\dot{m} = 47.6 \text{ Kg/h}$, $V = 0.61064 \text{ m}^3/\text{kg}$, $v = 25 \text{ m/s}$.

De acuerdo al nomograma tenemos los siguientes resultados: $\varnothing = \text{ANSI SCh 40 NPS 1"} \text{ o bien } \varnothing = \text{ANSI SCh 80 NPS 1"} \text{. Considerando una caída de presión máxima de 1 PSIG.}$

Para la 2ª sección que va de la parte alta de las marmitas a las marmitas mismas tenemos: $\dot{m} = 23.8 \text{ Kg/h}$, $V = 0.61064 \text{ m}^3/\text{kg}$, $v = 25 \text{ m/s}$.

Considerando los resultados del nomograma: $\varnothing = \text{ANSI SCh 40 NPS 3/8"} \text{ o bien } \varnothing = \text{ANSI SCh 80 NPS 1/2"} \text{. Considerando una caída de presión máxima de 1 PSIG.}$

Como parte de la instalación se debe considerar un regulador de presión para el vapor además de seleccionar una buena trampa de vapor ya sea una para las dos marmitas o bien seleccionar una trampa por cada marmita. También se deben considerar dos válvulas de venteo para romper el vacío en caso de una condensación súbita y por supuesto el control de temperatura.

En lo que concierne a las trampas de vapor los fabricantes de estas, recomiendan para esta aplicación las de tipo termostáticas de presión balanceada. Dado que pudieran tenerse cocción de diferentes productos lo ideal es emplear una trampa por marmita, las tuberías se aislaron con una pulgada de fibra de vidrio y con lamina de aluminio ya que en invierno las temperaturas suelen bajar considerablemente.

En la selección de tuberías para vapor se selecciona el diámetro mayor que haya resultado de los cálculos por velocidad o por caída de presión, si es que es crítica la cantidad de vapor a suministrar al equipo. En los casos donde no sea crítica la cantidad de vapor, se trabaja sobre la cantidad mínima de vapor que se pueda emplear y se suelen reducir los diámetros por economía, para el caso de este proyecto, si se considera crítica la cantidad de vapor que se suministra a los equipos, ya que de tener un error de sub-dimensionamiento resultaría en una falta de eficiencia, con fluctuaciones probables en la temperatura y más tiempos de proceso, y en caso de sobre-dimensionamiento los costos se elevarían.

La tubería de condensados se consideró de acuerdo al volumen de vapor: $\varnothing = \text{ANSI SCh 40 NPS 1/2"} \text{ o bien } \varnothing = \text{ANSI SCh 80 NPS 1/2"} \text{.}$

Resultados

Las pruebas de cocción y de la calidad del producto terminado fueron las esperadas, dando resultados muy positivos, reafirmando que la selección de equipos fue exitosa. Dado que se hizo énfasis en la parte técnica no se mostraron los presupuestos ni el estudio de recuperación de la inversión, aunque se pretende recuperar la inversión en un tiempo de cuatro años y medio. El sistema cuenta con un regulador de presión que disminuye esta de los 7.1 Kg/cm^2 de la caldera a los 2 Kg/cm^2 , la presión máxima a la que trabajan las marmitas, además de una válvula moduladora para el control de la temperatura, el sistema de control de temperatura controla esta válvula por medio de un controlador PID que da la opción de un control de temperatura bastante preciso cumpliendo con las expectativas del equipo de producción.

Figura 3. Grafica comparativa de temperaturas entre una marmita calentada por vapor y otra calentada por gas.

Figura 4. Arreglo del circuito de vapor en las marmitas [Adaptado de 1].

Trabajo a futuro

Existe la oportunidad de hacer un análisis del desempeño de la forma de calentar con una marmita eléctrica, así como el estudio de la instalación de estas. Es importante mencionar que si se realizó el proyecto con marmitas calentadas con vapor fue por la comparación de resultados, así como de las experiencias del personal de producción, considerando el tipo de producto a cocer, además de que se contaba con vapor disponible para este tipo de marmita, con esto no queremos decir que las marmitas eléctricas o de quemadores de gas se descarten del todo, cada una de ellas cuenta con ventajas y desventajas que deben analizarse para cada proceso.

Otro factor que puede manejarse con mucho detalle, es un estudio de eficiencia energética entre marmitas que, aunque en este proyecto se consideró ampliamente la eficiencia energética, con el cuidado en los aislamientos y el manejo de condensado, no se hizo una comparativa energética dado que no era el objetivo de este trabajo.

Conclusiones

Se concluyó que las experiencias del personal de la planta donde se realizó el proyecto fueron una base fundamental para el desarrollo del mismo. Que además la selección del equipo fue exitosa, dando los niveles de calidad que esperaban en la cocción de los alimentos que se procesan, esto gracias a los equipos de control con

los que se cuenta actualmente ya que, aunque el vapor es un recurso muy viejo empleado desde hace muchos años, el control electrónico y la tecnología de servo-válvulas hacen de estos equipos algo sin precedentes.

Figura 5. Arreglo del sistema de control de temperatura en las marmittas [Tomado de 1].

Referencias

- [1] Spirax Sarco. *The steam and condensate loop*. Gloucestershire, England: Spirax-Sarco Limited, 2014.
- [2] Spirax Sarco. *Distribución del Vapor*. Madrid, España, España: Spirax-Sarco, FNMT-RCM, 2010.
- [3] TLV. tlv.com. *Obtenido de TLV Compañía Especialista en Vapor*: <https://www.tlv.com/global/LA/> 2022.
- [4] ASHRAE. *Fundamentals of Steam System Design*. Atlanta, GA: ASHRAE, 2006.
- [5] E.B. Wooddruff, H.B. Lammers, & T.F. Lammers, *Steam Plant Operation*. New York, USA: Mc Graw Hill Education, 2017.
- [6] Scribd. <https://es.scribd.com/doc/52706935/LONGITUDES-EQUIVALENTES-A-PERDIDAS-LOCALIZADAS>, 1999.
- [7] CITRUS. *Catalogo Citrus 2021*. Ciudad de México: Citrus, 2021.
- [8] INTERTECNICA. *Catalogo Intertécnica 2021*. Ciudad de México: Intertécnica, 2021.
- [9] D. Pérez Franco, J.A. Echeverría. *Evolución histórica de las fórmulas para expresar las pérdidas de carga en tuberías. Segunda parte: Desde los trabajos de Darcy hasta los de Stanton. Segunda parte: Desde los trabajos de Darcy hasta los de Stanton.* "Ingeniería Hidráulica y Ambiental, vol. 23, no. 3, Sept. 2002, pp. 3+." *Gale OneFile: Informe Académico*, 2022. link.gale.com/apps/doc/A146838684/IFME?u=anon~ef4db221&sid=googleScholar&xid=6d3e2554.